

УДК 004.7
КП
№ держресстрації 0123U102004
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України
03680, м. Київ, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ

Установа-виконавець

В.о. директора Інституту програмних
систем НАН України, док. тех. наук

_____ В.Л. Шевченко

« _____ » _____ 2023р.

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ПРОЕКТАМИ
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2023 РІК
**«Розроблення та впровадження програмних технологій забезпечення
функціонування Центру моніторингу інформаційної інфраструктури
НАН України»**

ШИФР 2-2-23 ПІ

Київ-2023

Рукопис закінчено 01.12.2023 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою ІПС НАН України,
протокол № 13 від 14.12.2023 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НТР, заступник директора ІПС НАН України з наукової роботи, док. техн. наук	В.Л. Шевченко
Завідувач відділу, канд. ек. наук	Р.М. Федоренко
Заступник завідувача відділу	А.В. Гринь
Інженер-програміст	О.В. Паутинка
Науковий співробітник	Г.В. Суський
інженер-програміст	О.С. Ушаков

РЕФЕРАТ

Звіт про НТР: 22 с., 3 табл., 7 джерел.

Об'єкт досліджень – програмно-організаційні технології забезпечення функціонування СОС НАН України (Security Operations Center, Центр інформаційної безпеки).

Метою роботи є впровадження програмно-організаційних технологій забезпечення функціонування СОС НАН України (Security Operations Center, Центр інформаційної безпеки) та впровадження систем моніторингу та оповіщень технологічної компоненти інформаційної інфраструктури НАН України.

Отримані результати: забезпечення кібербезпеки інформаційної інфраструктури НАН України в умовах появи нових викликів збройної агресії проти України.

Ключові слова: інформаційна інфраструктура, веб-портал, інформаційно-комунікаційна система, інформаційна безпека, відмово- та катастрофостійкість.

ЗМІСТ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ, СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ.....	5
ВСТУП.....	8
1. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ. ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПОДІЙ	9
1.1. Засоби управління інформаційною безпекою інформаційної інфраструктури НАН України.....	9
1.2. Мета та цілі забезпечення функціонування SOC НАН України	10
1.3. Основна ідея проекту	10
1.4. Питання реалізації концепції	11
2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ	13
2.1. Використання програмного забезпечення pfSense для моніторингу мережі інформаційної інфраструктури НАН України.....	13
2.2. Використання програмного забезпечення Ntopng для моніторингу мережі інформаційної інфраструктури НАН України НАН України.	16
3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.....	19
ВИСНОВКИ	21
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.....	22

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ, СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ

CRM – Extended Relationship Management

SOC НАН України (Security Operations Center) – Центр інформаційної безпеки НАН України

НАН України – Національна академія наук України

ІБ – інформаційна безпека

ІІ – інформаційна інфраструктура

Автентифікація – процедура перевірки логіну та паролю, введеного користувачем, чи іншим способом.

Авторизація (авторизований доступ) – процес надання автентифікованому користувачу прав (доступу) на виконання певних дій.

Обліковий запис – комбінація логіну та паролю, що однозначно ідентифікує користувача та використовується для проходження процедури автентифікації.

Спеціалісти з підтримки користувачів – працівники сфери ІТ, у яких в посадових інструкціях зазначено встановлення, налаштування, оновлення та підтримка в працездатному стані програмного забезпечення;

Інформаційна інфраструктура – сукупність обладнання та систем, що містять інформаційні та апаратні ресурси, які використовуються з метою забезпечення всіх видів діяльності;

Мобільний пристрій – службове обладнання, яке призначене для вільного переміщення, тобто для використання без прив'язки до певного робочого місця та для обробки інформації, представленої в електронній формі. До мобільних пристроїв відносяться ноутбуки/нетбуки, планшетні комп'ютери, смартфони та мобільні телефони, операційна система яких дозволяє використовувати їх для виходу в Інтернет, користування електронною поштою та іншими корпоративними сервісами зберігання/обробки інформації компанії;

Підрозділ з обробки звернень користувачів – відділ обробки звернень користувачів або спеціальний підрозділ відокремленого підрозділу, який займається обробкою заявок працівників щодо проблем в роботі комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення;

Програмне забезпечення (ПЗ) – сукупність програм системи обробки інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм;

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризики, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки;

Інтернет-сервіси – послуги, які основані на Інтернет технологіях (поштові сервіси, сервіси зберігання даних, соціальні мережі, розважальні сервіси тощо); інформаційна інфраструктура – сукупність обладнання та систем, що містять інформаційні та апаратні ресурси, які використовуються з метою забезпечення всіх видів діяльності;

Зловмисний код – шкідливе програмне забезпечення, призначене для отримання несанкціонованого доступу до системи або до інформації, з метою несанкціонованого їх використання або нанесення шкоди власнику цієї системи та інформації;

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризики, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки.

Інформаційна безпека – стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність та цілісність інформації;

Інформаційний ресурс – інформація та/або інформаційна система, в якій ця інформація обробляється та зберігається;

Віддалена робота – використання ресурсів інформаційної інфраструктури з використанням персональних електронних пристроїв або особистих, при наявності прямого фізичного підключення до комп'ютерної мережі за межами свого робочого місця, в тому числі за допомогою мереж загального користування;

Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї;

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

Service Desk – система реєстрації та обробки звернень від користувачів.

ВСТУП

На підставі прийнятої Координаційною радою НАН України з питань інформатизації Програми інформатизації НАН України (далі по тексту – «Програма») і затвердженої Постановою Президії Національної академії наук України № 41 від 12.02.2020 р. Концепції Програми інформатизації НАН України на 2020-2024 роки, з метою широкого впровадження інформаційних технологій в наукову, науково-організаційну та господарчу діяльність наукових установ та організацій, Президії НАН України, підвищення продуктивності, якості та ефективності проведення наукових досліджень, необхідно не тільки підтримувати існуючу інформаційну інфраструктуру а й постійно нарощувати функціональне наповнення засобів автоматизації діяльності НАН України та зміщувати її в бік:

- Інтегрування технічних, інформаційних і програмних ресурсів та сучасних комп'ютерних засобів інтеграції;
- Централізації обслуговування і підвищення ефективності використання ресурсів та зменшення витрат на утримання інфраструктури;
- Забезпечення доступу кожного науковця до загальних (об'єднаних) ресурсів НАН України;
- Організації співпраці установ та науковців в єдиному інформаційному просторі НАН України, а також забезпечення співпраці з світовою науковою спільнотою;
- Підвищення інформаційної безпеки даних, що функціонують в АІС Президії та АІС Установа.

Метою проєкту є визначення та обґрунтування програмно-організаційна технологія управління інформацією про безпеку інформаційної інфраструктури НАН України, дослідження методів, моделей та видів побудови операційного центру безпеки НАН України.

1. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ. ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПОДІЙ

1.1. Засоби управління інформаційною безпекою інформаційної інфраструктури НАН України

Політики або засоби управління ІБ самі по собі не гарантують повний захист інформації, інформаційних систем, служб або мереж. Після того як засоби управління безпекою були реалізовані, існує можливість того, що залишилися уразливості, які можуть стати причиною зниження ефективності ІБ і виникнення інцидентів ІБ. Дана обставина потенційно може мати прямий і непрямий вплив на інформаційну діяльність НАН України. Недостатня підготовка до вирішення таких інцидентів призведе до менш ефективного відповідного реагування і збільшить ступінь потенційного несприятливого впливу на діяльність.

Внаслідок цього, для забезпечення ІБ НАН України, необхідно мати структурований і спланований підхід до:

- виявлення, звітності та оцінки інцидентів ІБ інформаційної інфраструктури НАН України;
- реагування на інциденти, включаючи активізацію відповідних засобів управління для запобігання, зменшення і відновлення після несприятливих наслідків інцидентів;
- звітності по вразливостям ІБ для вжиття відповідних заходів щодо їх оцінки та вирішення;
- врахування досвіду запобігання інцидентам і вразливостям інформаційної інфраструктури НАН України, впровадження превентивних засобів управління і вдосконалення загального підходу до управління інцидентами ІБ.

Тому в НАН України слід впроваджувати операційні центри безпеки – SOC, які забезпечують :

- інвентаризацію та контроль інформаційної інфраструктури НАН України;
- консолідацію (зміцнення, об'єднання, інтеграція) інформації про інциденти інформаційної безпеки;
- координацію та автоматизацію реагування на інциденти;
- аналіз даних, які були отримані з джерел зовні.

Операційний центр безпеки також контролює мережі і кінцеві точки наявності вразливостей, щоб захистити конфіденційні дані, дотримання до вимог законодавчих та нормативно правових актів з питань кіберзахисту та захисту інформації.

1.2. Мета та цілі забезпечення функціонування SOC НАН України

Головною метою даного проєкту є впровадження програмних технологій забезпечення функціонування Центру моніторингу інформаційної інфраструктури НАН України.

Цілями даного проєкту є:

- Розроблення та впровадження програмно-організаційної технології управління інформацією про безпеку інформаційної інфраструктури НАН України.
- Розроблення та впровадження програмно-організаційної технології управління подіями безпеки інформаційної інфраструктури НАН України.
- Впровадження системи моніторингу стану технологічної компоненти інформаційної інфраструктури НАН України.

1.3. Основна ідея проєкту

Основна ідея проєкту полягає у визначенні етапів управління інцидентами, так як головними задачами операційного центру безпеки є виявлення та реагування на інциденти. Чітке розуміння поставленої задачі

допоможе краще орієнтуватися у роботі. Тому слід зробити управління інцидентами чітко та поетапно.

ISO/IEC 27035-1:2016 – Методи і засоби забезпечення безпеки - Менеджмент інцидентів інформаційної безпеки - Частина 1: Принципи менеджменту інцидентів, є основою багатокomпонентного міжнародного стандарту. В ньому представлені основні концепції і етапи управління інцидентами ІБ, які об'єднані з принципами в структурованому підході до виявлення, оцінки і реагування на інциденти. Принципи, які викладені в стандарті є загальними та призначені для використання. Отже, згідно з стандартом ISO/IEC 27035-1:2016, управління інцидентами ІБ складається з:

1. Планування і підготовки;
2. Виявлення і звітності;
3. Оцінки та прийняття рішення;
4. Реагуванні;
5. Отриманому досвіді.

Деякі дії можуть відбуватися в кілька етапів або протягом усього процесу обробки інцидентів. До таких видів діяльності належать такі дії:

- Документування подій та інцидентів і ключової інформації, вжитих заходів реагування та подальших дій в рамках процесу обробки інцидентів;
- Координація і зв'язок між сторонами;
- Повідомлення керівництва та інших зацікавлених сторін про значні інциденти;
- Обмін інформацією між зацікавленими сторонами: внутрішніми і зовнішніми співробітниками, такими як постачальники. є:

1.4. Питання реалізації концепції

З метою реалізації даного проекту було організовано та проведено:

- Розроблення та впровадження технології підтримки та обслуговування апаратної частини інформаційної інфраструктури НАН України, підтримання її в актуальному стані.

- Розроблення та впровадження технології підтримки і оновлення конфігурацій систем та сервісів інформаційної інфраструктури НАН України підтримання її в актуальному стані.
- Забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури НАН України.

2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ

2.1. Використання програмного забезпечення pfSense для моніторингу мережі інформаційної інфраструктури НАН України

Проект pfSense — це безкоштовний налаштований дистрибутив FreeBSD з відкритим вихідним кодом, призначений для використання як брандмауер і маршрутизатор, повністю керований простим у використанні веб-інтерфейсом. Цей веб-інтерфейс відомий як веб-конфігуратор GUI або скорочено WebGUI. Для розгортання та використання програмного забезпечення pfSense не потрібні знання FreeBSD. До потужної, гнучкої платформи брандмауера та маршрутизації, програмне забезпечення pfSense містить довгий список пов'язаних функцій. Пакетна система програмного забезпечення pfSense забезпечує подальше розширення без додавання роздутості та потенційних уразливостей безпеки базового дистрибутива. Програмне забезпечення pfSense є популярним проектом з мільйонами завантажень з моменту його створення та сотнями тисяч активних установок. Він підтвердив свою ефективність у незліченних інсталяціях, починаючи від захисту одного комп'ютера в невеликих домашніх мережах і закінчуючи тисячами мережевих пристроїв у великих корпораціях, університетах та інших організаціях.

Що стосується продуктивності, то pfSense може майже наситити канали WAN зі швидкістю 1-10 Гбіт/с під час пересилання трафіку Iperf або навіть IMIX. Незважаючи на те, що продукт розгортається в усіх галузях і на всіх континентах для більш вимогливих додатків брандмауера та VPN, пропускна здатність каналу WAN знизиться через обмеження обробки пакетів на основі ядра.

У міру зростання потреб у пропускній здатності, особливо коли використовується трафік додатків (менші пакети) і більш надійні шифри шифрування (високопродуктивні з'єднання VPN), TNSR стрімко зростає у своїй здатності насичувати 1, 10, 40 і 50 Гбіт/с на рідній або приєднаній швидкості. Посилання WAN, майже нечутливі до розміру пакету. Незважаючи на те, що TNSR має повнофункціональні можливості для межової маршрутизації (включно з ACL L2, L3 і L4) і IPsec VPN від сайту до сайту, TNSR не стосується поширених випадків використання брандмауера, таких як iDS/IPS, фільтрація вмісту. Нарешті, TNSR — як високопродуктивне рішення на основі маршрутизатора — оснащено не графічним інтерфейсом користувача, а інтерфейсом командної команди та API, останній з яких підходить для більш досвідчених користувачів і автоматизованих підходів до налаштування, управління та моніторингу.

Графічне відображення всіх параметрів стану мережі дозволяє в повній мірі забезпечити її моніторинг. На рисунку 1 наведений приклад відображення навантаження мережевого трафіка інформаційної інфраструктури НАН України.

Рис. 1 Графічне відображення мережевого трафіка інформаційної інфраструктури НАН України

Більшість інтерфейсів можна призначити як інтерфейс WAN, LAN або OPT. Інтерфейси підтримують різні комбінації опцій. Вони також можуть підтримувати кілька мереж і протоколів на одному інтерфейсі, або кілька інтерфейсів можна об'єднати в один віртуальний інтерфейс більшої ємності або резервний.

Усі інтерфейси розглядаються однаково. Кожен інтерфейс можна налаштувати для будь-якого типу підключення або ролі. Стандартні інтерфейси WAN і LAN можна перейменувати та використовувати іншими способами.

Після призначення фізичні та віртуальні інтерфейси обробляються однаково та мають однакові можливості. Наприклад, інтерфейс VLAN може мати той самий тип конфігурації, що й фізичний інтерфейс. Після призначення деякі типи інтерфейсів отримують спеціальну обробку.

Менеджер користувачів у програмному забезпеченні pfSense надає можливість створювати та керувати кількома обліковими записами користувачів. Ці облікові записи можна використовувати для доступу до графічного інтерфейсу користувача, використання служб VPN, таких як IPsec і OpenVPN, і використання порталу приєднання.

Менеджер користувачів дозволяє керувати користувачами, групами, серверами та змінювати налаштування, які керують поведінкою Менеджера користувачів.

Менеджер користувачів також можна використовувати для визначення зовнішніх джерел автентифікації, таких як RADIUS і LDAP. Приклад відображення менеджера користувачів наведено на рисунку 2.

Рис. 2 Графічне відображення менеджера користувачів в pfSense

2.2. Використання програмного забезпечення Ntopng для моніторингу мережі інформаційної інфраструктури НАН України НАН України.

Ntopng - це програма для стеження за мережевим трафіком Інтернет і випущений під GPLv3. Він є інтуїтивно зрозумілий та дозволяє отримувати зашифрований веб-інтерфейс для вивчення інформації про мережевий трафік інформаційної інфраструктури НАН України у реальному часі та в історичному плані.

Ця програма призначена для високої продуктивності, заміни низького споживання ресурсів для ntop. Версії вихідного коду доступні для операційних систем: Unix, Gnu / Linux, BSD, Mac OS X та Windows. Бінарні версії доступні для CentOS, Ubuntu та OS X. Механізм ntopng написаний на C ++, тоді як веб-інтерфейс написаний на Lua.

Ntopng в основному це зонд мережевого трафіку, який контролює використання мережі. Він заснований на libpcap, бібліотеці, написаний як частина великої програми, що називається TCP Dump. Ntopng заснований на сервері значень ключів Redis, а не на традиційній базі даних, використовує nDPI для виявлення протоколу, підтримує геолокацію хостів і може відображати аналіз потоку в реальному часі для підключених хостів.

До загальних характеристик Ntopng відноситься:

- Захоплення пакетів – Захоплення/передача пакетів за допомогою базового обладнання з PF_RING. Розподіл пакетів із нульовим копіюванням між потоками, програмами та віртуальними машинами. Включає підтримку Libpcap для безперебійної інтеграції із застарілими програмами.
- Запис руху – Запис мережевого трафіку без втрат 10 Гбіт і вище за допомогою n2disk. Галузевий формат файлу PCAP. Це дозволяє швидко отримувати пакунки за допомогою BPF. Точне відтворення трафіку за допомогою disk2n.
- Мережевий зонд – nProbe- Розширюваний зонд NetFlow v5 / v9 / IPFIX з підтримкою плагіна для перевірки вмісту L7.
- Звіт про використання протоколу IP –Класифікація за типом протоколу.
- Аналіз руху – Високошвидкісний веб-аналіз трафіку та збір потоків за допомогою Ntopng. Постійна статистика трафіку у форматі RRD. Аналіз рівня 7 використання nDPI, фреймворк DPI з відкритим кодом. Класифікація руху за джерелом / пунктом призначення.
- Геолокація та накладання хостів – Відображення на географічній карті.
- Оповіщення двигуна –Захоплення аномальних і підозрілих господарів.
- Статистика мережевого трафіку – Використання технології HTML5 / AJAX.
- Підтримка поточних мережевих протоколів – Включаючи IPv4 та IPv6.

Крім того, Ntopng використовує сканер мережевих вразливостей – це інструмент, призначений для виявлення вразливостей (часто відомих як CVE) у мережевих службах, таких як веб-сервер або сервер SSH, шляхом виконання активного сканування служби. Приклад роботи зі сканером наведено на рисунку 3.

Vulnerability Scan | Open Ports **Scan Details** Report

Show 10 Entries + Search:

Acti...	IP Address	N...	Scan Sta...	S...	Scan Type	CVEs Co...	TCP Po...	UDP P...	Last Durat...	Last S...	Periodi...
	192.168.2.73		Success		TCP Ports...		1		00:01 sec	18:55:00	
	192.168.2.96		Success		TCP Ports...		1		00:01 sec	18:56:00	
	192.168.2.1...		Success		TCP Ports...		1		00:01 sec	18:57:00	
	192.168.2.1...		Success		TCP Ports...		1		00:03 sec	19:02:01	
	192.168.2.1...		Success		TCP Ports...		1		00:06 sec	19:03:01	
	192.168.2.1...		Success		TCP Ports...		1		00:01 sec	19:03:01	
	192.168.2.2...		Success		TCP Ports...		1		00:01 sec	19:04:00	
	192.168.2.39		Success		TCP Ports...		2		00:01 sec	18:54:01	
	192.168.2.1...		Success		TCP Ports...		2		04:05	18:57:00	
	192.168.2.1...		Success		TCP Ports...		2		00:02 sec	19:02:01	

Showing page 1 of 3: total 29 rows 1

Рис. 3 Робота зі сканером мережєвих вразливостей

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ

Для забезпечення функціонування Центру моніторингу в Інституті програмних систем НАН України утримується науково-дослідний відділ проблем практичної інформатики у складі 11 осіб:

- Завідувач відділу - 1
- Заступник завідувача відділу - 1
- Науковий співробітник - 3
- Головний конструктор - 1
- Провідний інженер-програміст - 3
- Інженер-конструктор 1 кат - 1
- Інженер-програміст 1 кат. - 1
- Інженер I кат - 3
- Технік - 2

Одними з основних задач відділу є:

організація надання методичної, консультативної і практичної допомоги працівникам Інституту програмних та Президії НАН України з питань експлуатації та супроводження комп'ютерної техніки, мережевого, периферійного обладнання, загальноживаного програмного забезпечення, інформаційної та кібербезпеки;

організація надання методичної, консультативної і практичної допомоги науковим установам та організаціям НАН України з питань інформаційної та кібербезпеки;

організовує роботи із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій інституті та Президії НАН України;

прийняття участі в підготовці розпорядчих документів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

проведення моніторингу нових світових тенденцій та засобів впливу на цифровий розвиток і цифрову трансформацію, проектів і програм інформатизації, ініціатив цифрового розвитку тощо, підготовка пропозицій щодо можливості їх реалізації;

внесення пропозицій до технічних завдань, технічних вимог закупівель товарів, робіт та послуг, пов'язаних зі створенням, розвитком, модернізацією і використанням засобів інформатизації, інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій Президії НАН України.

В рамках співпраці з Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України, яка функціонує в складі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України організована робота з питань кіберзахисту інформаційної інфраструктури НАН України. Порядок взаємодії наведено на рисунку 4.

Рис. 4 Порядок взаємодії з Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України

ВИСНОВКИ

Під час робіт на даному проєкті були отримані наступні результати:

- Розроблено та впроваджено програмно-організаційна технологія управління інформацією про безпеку інформаційної інфраструктури НАН України.
- Розроблено та впроваджено програмно-організаційна технологія управління подіями безпеки інформаційної інфраструктури НАН України.
- Розроблено технології розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури НАН України.
- Впроваджено систему моніторингу стану технологічної компоненти інформаційної інфраструктури НАН України.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Указ Президента України №479/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про запровадження національної системи стійкості»;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури»;
3. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT);
4. Планування забезпечення безперервності урядування та надання критичних державних послуг (AC/98-D(2019)0010 (INV));
5. Guidance for National Authorities to Identify and Assess Critical National Infrastructure Resilience and Interdependencies in the Communications and Energy Sectors (AC/98-D(2019)0009 (INV));
6. Guidance on Improving Resilience of National and Cross-Border Energy Networks (AC/98-D(2017)0005-REV1);
7. Guidance on the Development of Priority Arrangements for Civil Telecommunications (AC/98-D(2017)0004-REV1);